

English version below

Piedad. Retablo dedicado a la vida de Cristo

[Maestro de Budapest](#) [atribuido a] [círculo de] (Activo en Burgos entre 1475-1495)

Nº inventario: 308 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1490

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispano flamenco

Dimensiones: 75.5 x 44 cm

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Piedad](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungría)

Nº inventario en colección actual: 4124b

Historia del objeto

Esta tabla formaba parte de un retablo hoy desaparecido dedicado a la vida de Cristo. Según Gaya Nuño (1958) las tablas que componían el conjunto eran: la [Anunciación](#) del Metropolitan Museum of Art, el [Prendimiento](#), la [Crucifixión](#), la [Piedad](#), [san Agustín](#) y [san Martín](#) del Museum of Fine Arts de Budapest y el tríptico de Heinemann. No obstante, Haraszti-Takács (1972) rechaza esta hipótesis y considera que únicamente pertenecerían al retablo las cinco tablas conservadas en el Museum of Fine Arts de Budapest. Aunque hay dudas acerca de la autoría de algunas tablas, ya que Post (1933) consideraba que eran del círculo de [Fernando Gallego](#), la hipótesis más aceptada es la de Silva Maroto (1990), quien atribuyó la Piedad a un colaborador del Maestro de Budapest: "A ello apuntan las variaciones que utiliza para las figuras y aspectos tales como la forma diferente de ejecutar el paisaje". Desconocemos el lugar de procedencia del retablo, así como las circunstancias en las que desapareció de su emplazamiento original, pero debió estar en la actual Castilla y León.

La mayor parte de la colección de pintura española conservada en el museo proviene de la colección privada de la familia [Esterházy](#). Nicolás Esterházy compró entre 1818-1820 numerosas obras de arte al diplomático danés [Edmond Burke](#), quien residió en Madrid durante una temporada. Posteriormente, Joseph Fischer, quien fue nombrado por Esterházy director de su

colección de pinturas y estampas, adquirió numerosas pinturas españolas procedentes de la colección Kaunitz de Viena y de la Casa Artaria de Viena.

Según Haraszti-Takács (1972) este conjunto fue adquirido en 1910 por el museo, sin embargo, Silva Maroto (1990) aporta más detalles. Sostiene que las tablas pertenecieron a Marczell de Nemes, magnate y coleccionista húngaro que viajó por España con el objetivo de hacerse con nuevas piezas. Debido a problemas económicos, De Nemes se vio obligado a vender parte de su colección en 1912. Así, este conjunto fue vendido en 1912 en París -en 1913 puso a la venta más pinturas en la [Galerie Manzi](#) de París y en 1926 en el [Hôtel Drouot](#)- y las tablas fueron adquiridas en ese momento por el Museum of Fine Arts de Budapest, lugar donde continúan en la actualidad.

Descripción

En la escena se pueden ver cinco figuras en la parte inferior al pie de la cruz: san Juan sujetando la cabeza de Cristo y quitándole la corona de espinas; una de las Marías con un tarro de ungüentos en su mano; la Virgen sosteniendo en sus brazos el cuerpo inerte de Cristo y la Magdalena en el otro extremo sollozando. Cristo aparece colocado diagonalmente en la composición con una parte del cuerpo apoyada en el suelo y la otra mitad sujeta por la Virgen y san Juan, algo que según Silva Maroto (1990) recuerda a las obras de Rogier van der Weyden.

Ubicaciones

- ca. 1913

MUSEO

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungría\)](#)

- principios del s.XX - ca. 1912

COLECCIÓN PRIVADA

[Marczell de Nemes, Budapest \(Hungría\)](#)

- finales de s.XV - present

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45 / 199.
- HARASZTI-TAKÁCS, Marianne (1972): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie", n° 38, [Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts](#), pp. 42-47.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), n° 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 318-328.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 646-647.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

The Lamentation. Altarpiece dedicated to the life of Christ

[Maestro de Budapest](#) [attributed to] [circle of] (Active in Burgos between 1475-1495)

Inventory number: 308 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1490

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish style

Dimensions: 29.7 x 17.3 cm

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Piedad](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museum of Fine Arts, Budapest](#) (Budapest, Hungary)

Inventory number in current collection: 4124b

Object History

This panel was part of an altarpiece dedicated to the life of Christ that no longer exists. According to Gaya Nuño (1958) the panels that made up the set were: the [Annunciation](#) from the Metropolitan Museum of Art, the [Arrest](#), the [Crucifixion](#), the [Pietà](#), [Saint Augustine](#) and [Saint Martin](#) from the Museum of Fine Arts in Budapest and the triptych by Heinemann. However, Haraszti-Takács (1972) rejects this hypothesis and considers that only the five panels preserved in the Museum of Fine Arts in Budapest belong to the altarpiece. Although there are doubts about the authorship of some panels, since Post (1933) considered that they belonged to the circle of [Fernando Gallego](#), the most accepted hypothesis is that of Silva Maroto (1990), who attributed the Pietà to a collaborator of the Master of Budapest: "The variations he uses for the figures and aspects such as the different way of executing the landscape point to this". We do not know where the altarpiece came from, nor the circumstances under which it disappeared from its original location, but it must have been in present-day Castilla y León.

Most of the Spanish painting collection kept in the museum comes from the private collection of the [Esterházy](#) family. Nicolás Esterházy bought between 1818-1820 numerous works of art from the Danish diplomat [Edmond Burke](#), who lived in Madrid for a period of time. Subsequently, Joseph Fischer, who was appointed by Esterházy as director of his collection of paintings and prints, acquired numerous Spanish paintings from the Kaunitz collection in Vienna and the Casa Artaria in Vienna.

According to Haraszti-Takács (1972) this set was acquired in 1910 by the museum, however, Silva Maroto (1990) provides more details. He argues that the panels belonged to Marczell de Nemes, a Hungarian magnate and collector who traveled through Spain with the aim of acquiring new pieces. Due to economic problems, De Nemes was forced to sell part of his collection in 1912. Thus, this set was sold in 1912 in Paris -in 1913 he offered more paintings for sale at the [Galerie Manzi](#) in Paris and in 1926 at the [Hôtel Drouot](#)- and the panels were acquired at that time by the Museum of Fine Arts in Budapest, where they remain today.

Description

In the scene five figures can be seen in the lower part at the foot of the cross: St. John holding the head of Christ and removing the crown of thorns; one of the Marys with a jar of ointment in her hand; the Virgin holding in her arms the inert body of Christ and the Magdalene at the other end sobbing. Christ appears diagonally placed in the composition with a part of the body resting on the ground and the other half supported by the Virgin and St. John, something that according to Silva Maroto (1990) is reminiscent of the works of Rogier van der Weyden.

Locations

- **ca. 1913**

MUSEUM

[Museum of Fine Arts, Budapest, Budapest \(Hungary\)](#)

- **Early XX - ca. 1912**

PRIVATE COLLECTION

[Marczell de Nemes, Budapest \(Hungary\)](#)

- **XV - present**

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 45 / 199.
- [HARASZTI-TAKÁCS, Marianne \(1972\): "Oeuvres de maîtres espagnols du XVe siècle en Hongrie", nº 38, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts, pp. 42-47.](#)
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 318-328.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. I, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 646-647.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

